

ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ ХУДОЖНІХ ПРАКТИКАХ

Шелупахіна Тетяна Володимирівна ¹

¹ Кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та кіно-, телемистецтва Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, tatyana.shelupakhina@gmail.com

Анотація. У сучасній українській естетиці та мистецтвознавстві питання українського авангарду посідають важливе місце. Своєрідність та унікальність мистецтва українського авангарду, його потужний творчий потенціал опосередковані комплексом об'єктивних та суб'єктивних причин. Метою статті є дослідження творчого потенціалу мистецтва українського авангарду та його використання в сучасних художніх практиках. Показано, що естетичні оцінки творчого потенціалу авангардного мистецтва змінювались упродовж усього минулого століття. На початку ХХ століття критики оцінювали новітні мистецькі течії крізь призму суперечностей традиційного та інноваційного, висловлювали сумніви щодо цінності нового мистецтва; у ХХІ столітті творчий потенціал авангарду підлягає оцінці з точки зору взаємодії класичного та некласичного мистецтва. Оцінка творчого потенціалу авангардного мистецтва змінена, його використання в сучасних художніх практиках потребує уточнення. Зміни, що відбувались в авангардному мистецтві на початку минулого століття сучасні дослідники розцінюють як початок фундаментального історичного, культурного, естетичного та ін. «зсуву», що сприяло виникненню нових підходів до сприйняття мистецтва, обумовило подальший розвиток інноваційних художніх практик.

Ключові слова: Авангардне мистецтво, український авангард, художні практики.

Вивчення творчого потенціалу мистецтва українського авангарду є актуальним завданням сьогодення. Творчі досягнення українського авангарду знаходять своєрідне відображення в сучасних художніх практиках, а відтак потребують розуміння й більш детального вивчення. Множина авангардних

напрямоків на початку ХХ століття, суперечливе перетинання творчих пошуків вказувало на трансформації, що відбувались в художньому мисленні, мові, в художньому житті тогочасного суспільства. Мистецтво українського авангарду разом з іншими мистецькими течіями століття відкрило новий етап розвитку художніх практик ХХ-ХХІ століть.

Розробка культурологічних, естетичних та мистецтвознавчих питань українського авангарду здійснена в наукових роботах А. Бичко, І. Бичко, Л. Левчук, В. Личковаха, Г. Меднікової.

Як самостійна тема українського авангарду постала у 90-і роки минулого століття й підлягала розробці в дослідженнях О. Ільницького, Н. Канишиної, Е. Кашуби, Т. Огнєвої.

Окремими напрямками дослідження в українській естетиці та мистецтвознавстві є питання літературного, музичного та кіно-авангарду початку ХХ століття. Йдеться про наукові розвідки Л. Брюховецької, І. Дзюби, П. Ковтуна, Н. Кубриш, В. Мельника.

Мета нашої роботи полягає в аналізі творчого потенціалу мистецтва українського авангарду та його використанні в сучасних художніх практиках.

Поняття «український авангард» першим застосував французький мистецтвознавець А. Наков (Andréi Nakov) для виставки «Tatlin's dream». Виставка проходила в Лондоні в 1973р. Тоді світ чи не вперше побачив мистецькі твори, що належали талановитим, але на той час дещо забутим українським митцям-авангардистам В. Єрмилову та О. Богомазову. Дана обставина змусила згадати також інших майстрів, що за походженням, вихованням, за мотивами творчості та образністю були пов'язані з Україною. Йшлося про М. Бойченка, Д. Бурлюка, К. Малевича, В. Татліна, О. Екстер, О. Архипенка.

На початку минулого століття митці-авангардисти гостро відчували невідворотність суспільних змін. Нові віяння, попри трагічні суперечності давали митцям відчуття свободи, сприяли виникненню нового образу світу, просякнутого космічними енергіями, відкритого для творчості.

Ситуація, що склалася «на стику» традиційного та інноваційного мистецтва проаналізована М. Бердяєвим (1990). Перехід від «старого» життєвого устрою до нової культури є неминучим, наголошував філософ. Утім феномени «нового життя» або «нової краси» можуть виникнути лише як наслідок творчо-активного ставлення людини до культурного буття. Такі феномени виникають здебільшого позасвідомо, стихійно. Тоді ж як творчість митців-авангардистів є лише «творчим жестом». Подібний жест позбавлений змістовності, він лише вказує на потребу людей у вивільненні від старих канонів та творенні нового мистецтва.

Вивчення історії авангардних рухів початку ХХ століття показує, що саме в

той час виникали види мистецтва, що не мали аналогів у традиційних художніх практиках. Йдеться про агітаційне мистецтво, мистецтво дизайну, конструктивізм, літературний та живописний експресіонізм, мистецтво кіно тощо. Революційні зміни в художніх практиках відбувались завдяки активному обміну культурними цінностями між митцями різних країн, через запозичення кращих здобутків народного мистецтва. Такий культурний синтез в сукупності з іншими чинниками обумовив кардинальне оновлення художніх практик ХХ-ХХІ століть.

Оцінки творчого потенціалу авангардного мистецтва змінювались упродовж усього ХХ століття. Критично налаштовані науковці першої половини минулого століття оцінювали новітні мистецькі течії крізь призму протистояння традиційного та інноваційного, висловлювали сумніви щодо майбутнього інноваційних художніх практик. У другій половині ХХ та на початку ХХІ століть інноваційні художні практики оцінюються з точки зору взаємодії класичного та неklasичного мистецтва. Загальна оцінка авангардного мистецтва, його творчого потенціалу стала більш позитивною та виваженою. Кращі художні твори авангардного мистецтва вважаються в наш час класикою художньої культури ХХ століття.

В. Личковах (2021) зазначив, що експерименти в мистецтві не завжди зрозумілі. Утім експериментальна художня практика виправдана, якщо сприяє суспільним змінам на краще. Ознакою такої практики є сприяння оновленню культури, виховання смаків, розширення простору естетичного. Художня практика мистецтва авангарду свого часу сприяла розриву з мистецькими канонами минулого, забезпечила адаптацію великих мас людей до сприйняття мистецтва майбутнього.

Прикладом слугує поширена в наш час художня практика перформансу. Як вид авангардного або концептуального мистецтва, жанр художньо-театральної вистави перформанс остаточно склався у 60-ті роки минулого століття. Витоки перформансу сягають вуличних вистав футуристів, дадаїстів, театру Баухауз. Естетичну сутність цих вистав можна позначити як прагнення максимального злиття мистецтва з життям, встановлення діалогу митця з публікою, залучення глядачів до співтворчості. У сучасних перформансах можна відчутти «відгуки» естетичних настанов, висунутих свого часу митцями-авангардистами. Разом із тим сучасні перформанси залучають до сфери естетичного велику кількість побутових або технологічних явищ, елементів. Такі практики є важливими в умовах науково-технічного прогресу, оскільки сприяють адаптації людини до її власного матеріально-технічного оточення.

Визнанню українського авангарду як самостійної течії європейського мистецтва в наш час сприяє багато чинників, серед яких можна вказати на активізацію виставкової діяльності, випуск мистецьких альбомів, екранних творів, вивчення творчості митців українського авангарду в інтернет-просторі. Наукові пошуки вітчизняних та зарубіжних дослідників націлені на

популяризацію мистецтва українського авангарду, на більш детальне висвітлення етапів його розвитку, його самобутньої естетики, його національних джерел. На сьогодні здійснена велика дослідницька робота, хоча узагальнюючої естетичної теорії з питань українського авангарду не склалось. Відтак дослідження творчого потенціалу українського авангарду та його використання в сучасних художніх практиках становить важливе завдання для дослідників історії українського мистецтва ХХ століття.

Літературні джерела

1. Бердяев, Н. (1990). *Кризис искусства (Репринтное издание)*. Москва : СП Интерпринт.
2. Личковах, В. А. (2021). *Естетика українського та польського авангарду : Монографія*. Київ : НАКККіМ.